

Die (Re-)Produktion von geschlechterbezogenen Ernährungs- und Konsumpraktiken: Jugendliche im Spannungsfeld von sozialen Medien und Influencer*innen

Sabine Klinger, Lisa M. Mittischek, Regina Mikula

Zusammenfassung

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Einfluss sozialer Medien – im Speziellen der Influencer*innen – auf das jugendliche Ernährungs- und Konsumverhalten. Vor diesem Hintergrund wird die Frage diskutiert, inwiefern durch die mediale Vermittlung von Konsum- und Ernährungspraktiken seitens der Influencer*innen Geschlechterdifferenzen (re-)konstruiert und Zuschreibungen zu Geschlechterrollen präformiert werden. Dazu werden ausgewählte Ergebnisse aus einer von den Autor*innen durchgeführten empirischen Studie zum Ernährungs- und Konsumverhalten von Jugendlichen im Kontext von Influencer*innen präsentiert, welche bekräftigen, dass die meisten Jugendlichen sowohl in Bezug auf die meinungsbildenden Interaktionen der Influencer*innen, als auch in ihren alltäglichen Konsum- und Ernährungspraktiken traditionellen Rollenkonzepten von Geschlecht *relativ* unhinterfragt folgen und diese im Sinn von doing gender damit weiter fortschreiben. Abschließend werden aus den Befunden Konsequenzen für eine gender- und vielfaltssensible Unterrichtspraxis gezogen.

Schlüsselbegriffe: Influencer*innen, Geschlecht, Jugendliche, Ernährung, Konsum, Schule

The (Re-)production of gendered food and consumption practices: Young people between social media and influencers

Sabine Klinger, Lisa M. Mittischek, Regina Mikula

Summary:

This article addresses the influence of social media – in particular of influencers – on young people's nutrition and consumer behavior. On this background, the question is discussed to what extent gender differences are (re)constructed and attributions to gender roles are preshaped through the mediation of consumption and nutrition practices by influencers. For this purpose, selected results from an empirical study conducted by the authors on the nutrition and consumption behavior of young people in the context of influencers are presented, which underpin that most young people follow traditional role concepts of gender relatively unquestioned, both in relation to the opinion-forming interactions of the influencers and in their everyday consumption and nutrition practices, and thus uphold these concepts in the sense of doing gender. In conclusion, consequences for a gender- and diversity-sensitive teaching practice are drawn from the findings.

Keywords: influencer, gender, young people, nutrition, consumption, school

1. Einleitung

In den letzten Jahren wurden die Themen *Ernährung* und *Konsum* verstärkt in unterschiedlichen sozialen Medien platziert, insbesondere durch Influencer*innen. Ihre Botschaften zeigen, was gegenwärtig im Trend ist und verfolgen das Ziel, einerseits bestimmte Bedürfnisse zu wecken und andererseits für den Kauf eines bestimmten Produkts oder eines bestimmten Alltagsgegenstandes zu werben. Indem sie mit einer gewissen sozialen Autorität auftreten, Begeisterung für *etwas* zeigen und mit einer glaubwürdigen Hingabe werben, stellen sie Vertrauenswürdigkeit her und nehmen Einfluss auf sozio-kulturelle Überzeugungen, Werte, auf das Selbstbild, auf das eigene Rollenbild und die Selbstwirksamkeit. Das betrifft unterschiedlichste Themen, in einem hohen Maße auch das Ernährungs-, Konsum und Gesundheitsverhalten. Dahinter stehen kapitalistische Interessen und Unternehmen, die den großen Werbewert und Einfluss der Influencer*innen längst erkannt haben. Zielgruppe sind dabei vor allem junge Menschen, die sich in einer speziellen Entwicklungsphase befinden, in der es unter anderem um die geschlechtsspezifische Identität und Selbstwerdung geht. So gesehen befinden sich Jugendliche in ihrem Prozess des Erwachsen-Werdens heute im virtuellen Raum mehr denn je in einem Spannungsfeld, das geprägt ist von sozialen Medien und den gezielten, konsumorientierten Botschaften der Influencer*innen.

Die Relevanz der Influencer*innen als digitale Meinungsführer*innen gewinnt seit Jahren enorm an Bedeutung., Sie erzeugen mit ihren unterschweligen Alltags-Postings die „Illusion eines interpersonalen Austauschs“ mit ihrer jugendlichen Zielgruppe (Gräßer/Gerstmann 2019: 22) und offerieren eine Vorlage für sozialen Vergleich, Empathie und parasoziale Beziehungen (Schach 2018: Pos. 546¹), wobei Reziprozität und authentischer sozialer Austausch hier nur vermeintlich stattfinden, da in dem parasozialen Interaktionsmuster Verbundenheit und Freundschaft nur suggeriert werden.

Der Einfluss z. B. von YouTube-Videos beliebter Influencer*innen auf das Essverhalten von Jugendlichen belegen auch unterschiedliche wissenschaftliche Studien (vgl. Coates et al. 2019; 2019a; 2020). Ebenso zeigen qualitative Ergebnisse (Riesmeyer/Hauswald/Mergen 2019) zu *Ernährung* auf Instagram vor allem bei Mädchen ganz spezifische Rollenzuschreibungen. Aus diesem Grund spielt eine geschlechtsbezogene *Ernährungs-*

¹ zitiert nach dem E-Book-Reader Kindle.

und Verbraucher*innenbildung (EVB) in der Schule² im Sinne einer Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung eine wichtige Rolle (Thematisches Netzwerk Ernährung 2008: 3).

Vor dem skizzierten Hintergrund befassen wir uns in diesem Beitrag zunächst allgemein mit dem Stellenwert von Ernährung und Konsum im Kontext sozialer Medien und im Speziellen mit dem Einfluss von Influencer*innen auf junge Erwachsene. Im Anschluss daran wird die Frage diskutiert, inwiefern durch die mediale Vermittlung von Konsum- und Ernährungspraktiken seitens der Influencer*innen Geschlechterdifferenzen (re-)konstruiert und Zuschreibungen zu geschlechtsspezifischen Geschlechterrollen präformiert werden. Mit der Präsentation ausgewählter Ergebnisse aus einer von den Autor*innen durchgeführten empirischen Studie zum Ernährungs- und Konsumverhalten von Jugendlichen³, wird gezeigt, dass sowohl die Konsum- und Ernährungspraktiken von Jugendlichen, als auch die meinungsbildenden Interaktionen der Influencer*innen den traditionellen Geschlechterrollen relativ unhinterfragt folgen und sich damit stereotype Handlungsmuster verfestigen. Abschließend werden den Befunden folgend Konsequenzen für eine gender- und vielfaltssensible Unterrichtspraxis und Kompetenzentwicklung im Rahmen der schulischen Ernährungs- und Verbraucher*innenbildung formuliert.

2. Jugendliche, Soziale Medien, Influencer*innen und Ernährung

Besonders Kinder und Jugendliche erfahren heute eine ganz spezifische Art von Mediensozialisation, in dessen Prozess sie bestimmte Aktivitäten ihres Alltags und ihrer sozialen Beziehungen ins Netz auslagern und damit bis zu einem gewissen Grad im Netz „leben“ (Krotz 2017b: 31). Aktuell lassen sich durch eine zunehmende Mediatisierung und Digitalisierung, abgesehen von gesamtgesellschaftliche Veränderungen, auch individualisierte Veränderungen in der Lebensstilorientierung beobachten. Digitale Sozialisationsinstanzen (Instagram, Youtube, Tiktok und Influencer*innen) haben gerade für Jugendliche eine stark meinungsbildende Vorbildfunktion und vor allem Influencer*innen als digitale Meinungsmacher*innen in den Sozialen Netzwerken beeinflussen alle Bereiche der

² In Österreich sind Inhalte aus der Ernährungs- und Verbraucher*innenbildung in den verschiedenen Schulstufen und Schultypen des allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulwesens in unterschiedlich benannten Unterrichtsfächern verankert. Im Bereich der Allgemeinbildung sind diese sogenannten Trägerfächer in der Mittelschule sowie im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium implementiert.

³ EKo-K.I.S.S. steht für: „Ernährung und Konsum: Kinder. Influencer*innen. Social Media. Schule und ist ein vom Zukunftsfonds Steiermark der Steiermärkischen Landesregierung gefördertes interdisziplinäres Kooperationsprojekt der Pädagogischen Hochschule Steiermark, der Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft und dem Steirischen Ernährungskompetenzzentrum STERZ. Laufzeit: 2020 - 2022.

Lebenswelt von Jugendlichen. Mit unterschwelligem oder aber auch explizit aufdringlichem Alltags-Postings dringen sie in den jugendlichen Alltag ein und vermitteln die Illusion eines authentischen, interpersonalen Austausches zum Wohle der Nutzer*innen. Authentizität als eine Kernkategorie bedeutet in diesem Zusammenhang eine konsistente Performance bestimmter Wertmuster, welche von der Zielgruppe anerkannt und als Kommunikation auf Augenhöhe, Verbundenheit und teilweise sogar als Freundschaft vermeintlich interpretiert werden (Gräßer/Gerstmann 2019: 21f). Während die Influencer*innen über diesen Austausch die Glaubwürdigkeit ihrer Performance durch Likes und andere Reaktionen in Echtzeit messen und bestätigen können, erzeugt der Kontakt bei den Follower*innen ein Gefühl von emotionalen Verbundenheit und Teilhabe. Gerade für die Werbeindustrie sind Influencer*innen zu nützlichen Werbeträger*innen geworden, dank denen es deutlich weniger eigenes Investment braucht, um etwa herauszufinden, wie eine bestimmte Zielgruppe angesprochen werden könnte. Zu diesem Zweck werden Influencer*innen engagiert, welche die jeweiligen Produkte in ihren tagtäglichen Online-Aktivitäten aufnehmen und möglichst nahe, plausibel und einfach einer bestimmten Zielgruppe präsentieren (Nymoen/Schmitt 2021: 35). Die Themen, die Influencer*innen aufgreifen sind äußerst vielfältig; sie reichen von Lifestyle und Trends an erfolgversprechenden Diäten, über mentale bzw. körperliche Fitness und Sportgewohnheiten bis hin zum Verzehr von Fastfood oder Superfood u.v.a.m. Doch nicht alle Influencer*innen folgen dem Trend eines gesunden Ernährungsverhaltens; speziell im Bereich der Kinder- und Jugend-Influencer*innen kann sogar ein gegenläufiger Trend beobachtet werden. So etwa untersuchte Foodwatch e.V. (2020) über mehrere Wochen Accounts von einflussreichen Social Media Influencer*innen mit junger Zielgruppe in Bezug auf Werbung für *ungesunde* Lebensmittel. Dabei wurde deutlich, dass globale und nationale Lebensmittelkonzerne Millionen junger Follower*innen über die Reichweiten der digitalen Meinungsmacher*innen mit Werbung für ungesunde zucker-, salz- und fettreiche Lebensmittel wie Fast Food, Süßigkeiten oder Limonaden erreichen. Vor dem Hintergrund der drastischen Zunahme von Übergewicht und Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten, können die Konzerne hierbei daher nicht aus der Verantwortung genommen werden.

3. Konsum und Gender-Marketing

Konsum ist heute schon in der Kindheit relevant und betrifft viele Bereiche der kindlichen Lebenswelt wie beispielsweise Spiele, Freizeitgestaltung, Kleidung und Kinderbücher. Mit

steigendem Alter werden technische Geräte wie das Smartphone zum Einfallstor für Werbung in Form vielfältiger Produkt- und Serviceangebote, die Kinder und Jugendliche zeitlich nahezu unbegrenzt erreichen (Tully 2018: Pos. 117). Konsumverhalten und Konsumorientierung haben heute entsprechend auch für Teenager ein viel größeres Gewicht als noch vor vielen Jahren. Ob in der Schule oder in der peer-group, sie möchten eine gruppenbezogene Zugehörigkeit erleben, möchten dem Trend folgen, möchten teilnehmen und teilhaben und damit auch von anderen akzeptiert und respektiert werden. Das gilt auch für Erwachsene in gewisser Weise. Während früher das Eingebunden-Sein in gesellschaftliche Kontexte in erster Linie über den Beruf erfolgte, zeigt heute primär der realisierte Konsum die eigene soziale Positionierung an (Tully 2018: Pos. 90⁴). Waren sind Statussymbole, die der Performance und selbstoptimierte Selbstdarstellung dienen, welche vor allem auch über die Sozialen Netzwerke stattfindet. Parameter dafür sind die Likes, die symbolisch für Aufmerksamkeit, Anerkennung und Bestätigung stehen und die vermeintliche Attraktivität in der Peer Group erhöhen. Der Hang zur Selbstdarstellung von Menschen war auch vor den Sozialen Medien ein identitätsstiftendes Merkmal der Selbstfindung. Neu ist nun allerdings, dass dies nicht nur punktuell, sondern permanent *online* stattfindet und sich nicht nur auf das Aussehen oder andere materielle Besitztümer bezieht, sondern auf die gesamte Performance des Lebens (Grimm/Keber/Zöllner 2020: 92f). Die alltäglichen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken wirken sich so implizit auch immer stärker auf sozio-kulturelle Überzeugungen, Werte, Einstellungen, Haltungen, das Selbstbild und auch auf das Erleben von Selbstwirksamkeit aus (Coates et al. 2020; Riesmeyer et al. 2019; Endres 2018).

Die Selbstdarstellung und das Konsumverhalten wird dabei von einer Reihe unterschiedlicher Einflussfaktoren in der Erziehung und Sozialisation von Kindern und Jugendlichen mitbestimmt. Diesbezügliche Befunde zur geschlechtsspezifischen Sozialisation aus der feministischen Forschung zeigen seit mehr als 50 Jahren eindrucksvoll, dass Kinder und Jugendliche sich einerseits aufgrund ihrer von außen zugeschriebenen Rolle als Mädchen* und Buben* verhalten, andererseits gestalten sie auf Basis dieser im Zuge der Selbstsozialisation ihnen zugeschriebenen *gender* entsprechende Lebensentwürfe (z. B. Berufswünsche) und treffen unterschiedliche Kaufentscheidungen, was etwa Kleidungsstücke, Spielzeug, Schultaschen, Fahrräder und Ähnliches betrifft. Gender-Marketing spricht dabei in erster Linie gezielt traditionelle Geschlechterrollen an,

⁴ zitiert nach dem E-Book-Reader Kindle.

aber es werden in letzter Zeit auch teils alternative Entwürfe angeboten, nachdem sich zunehmend die neoliberale Idee durchsetzt, dass jede Nische potenziell vermarktbar, jede Eigenschaft als Humankapital deutbar ist und entsprechend damit Geld verdient werden kann. Marketing findet in jedem Fall zielgruppenorientiert geschlechterdifferenziert statt und wird zur Vermarktung von verschiedensten Produkten und Dienstleistungen eingesetzt. Gerade in der Produktentwicklung wird sichtbar, dass Gender-Marketing nach wie vor häufig mit Genderdifferenzen einhergeht. Es wird dabei mit andersgearteten Bedürfnissen, Wünschen und Präferenzen der jeweiligen Geschlechtergruppe argumentiert, mit dem Ziel, eine entsprechende Zufriedenheit der Kund*innen zu erreichen. Oft werden aber auch künstlich Unterschiede zwischen Geschlechtern in einer binären Konstruktion durch spezielle Strategien im Marketingverhalten hervorgebracht. So wird teilweise ein Produkt auch lediglich nur durch die Bezeichnung, ob es für Mädchen* oder für Buben* gedacht oder geeignet ist, dann zu einem sogenannten *Mädchenprodukt* oder *Bubenprodukt*. Oder aber es werden etwa Kleidungsstücke, die vorher *unisex* waren, in einer bestimmten Art und Weise für jeweils die Gruppe der Mädchen* bzw. Frauen* oder jene der Buben* bzw. Männer* speziell aufbereitet (Ebner-Zarl 2021: 415, Pos. 6755).

4. Ernährungs- und Konsumpraktiken haben *ein* Geschlecht

Die Themen Ernährung, Konsum und Soziale Netzwerke können nicht geschlechtsneutral betrachtet werden, da hier Geschlechterkonstruktionen in dreierlei Hinsicht eine identitätsbildende Rolle spielen. Erstens ist auf prägende Unterschiede im Umgang mit Ernährung entsprechend der Rollenzuschreibungen und Erwartungen in unserer Gesellschaft hinzuweisen. Zweitens ist zu betonen, dass Soziale Netzwerke keine neutralen Orte sind, sondern Erweiterungen des sozialen Lebens auf virtuelle Räume, in denen diskriminierende Praktiken in Bezug auf Rasse, Klasse, Geschlecht, Fähigkeiten etc. durch Programmierung und Codierung in digitale Infrastrukturen eingebettet werden (Tuzcu 2020: 130) und damit reproduzieren sich traditionelle, geschlechtsbezogene Macht- und Ungleichheitsstrukturen (Wehren 2020: 30). Und drittens können am doing gender der Influencer*innen selbst stereotype Geschlechterbilder und entsprechende Handlungsanweisungen beobachtet werden.

4.1 Geschlechterbezogene Ernährungs- und Konsumpraktiken

Unterschiede im Umgang mit Ernährung und Konsum in Bezug auf Geschlechterrollenzuschreibungen und Erwartungen zeigen sich in verschiedener Weise.

So essen Frauen* im Vergleich zu Männern* deutlich weniger Fleisch und sind häufiger unter den Veganer*innen oder Vegetarier*innen vertreten (Fischer 2015: 48). Laut einer Umfrage von Splendid Research in Deutschland 2020 sind beispielsweise 80 Prozent der vegetarisch lebenden Menschen Frauen*, bei den Flexetarier*innen sind es immerhin noch 60 Prozent (splendid-research.com 2020). Gleichzeitig wird Männern* weniger Bewusstsein für und weniger Ernährungswissen über gesunde Ernährung zugeschrieben (Fischer 2015: 48). Geschlechterbezogene Ernährungs- und Konsumpraktiken sind zudem historisch gewachsen, was sich am Beispiel des Fleischkonsums deutlich illustrieren lässt. Dieser ist Teil einer bestimmten Männlichkeitskonstruktion und lässt sich historisch bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. In dieser Zeit entwickelten sich Vorstellungen, in denen männliche Widerstandsfähigkeit und Härte mit Fleischkonsum in Verbindung gebracht wurden (in Abgrenzung zum ‚schwachen‘, weiblichen Geschlecht) (Fischer 2015: 50). Während der überdurchschnittlich hohe Fleischkonsum von Männern* zuerst auch mit dem Wandel der Arbeitswelt seit der Industrialisierung und dem gesteigerten Energiebedarf durch schwere körperliche Arbeit in Zusammenhang gebracht wurde, wurde dies im Laufe der Zeit von der körperlichen Arbeit entkoppelt und entwickelte sich langsam zu einem Stereotyp und zu typisch männlichen Verhaltensweisen (Fischer 2015: 61). In späterer Folge entwickelte sich die These vom proteinhaltigen Fleisch als Supernahrungsmittel mit überlegener Problemlösungskapazität als Voraussetzung zum Aufbau von Muskeln. Mit der Vorstellung vom muskulösen Mann* als gesellschaftliches Leitbild gewann das Fleisch als *männliches* Nahrungsmittel so zunehmend an Bedeutung. Im Gegensatz dazu waren und sind in vegetarischen Ernährungsbewegungen vor allem Frauen* aktiv und involviert (Fischer 2015: 60).

4.2 Soziale Netzwerke sind keine *genderneutralen* Orte

Die Sozialen Medien als Spielraum neoliberaler Kräfte erzeugen vielfach die Illusion einer multioptionalen Gesellschaft, welche Partizipation und eine gewisse Freiheit *aller* durch Konsum verspricht. Bei der dargestellten und inszenierten Diversität handelt es sich im Endeffekt um eine Vielzahl an kaufbaren Optionen (Heidekamp/Kergel 2018: 54f), welche sich durch dieselben Machtstrukturen und diskriminierenden Praktiken auszeichnen, die auch offline zu finden sind. Somit bildet sich die strukturelle Bedeutung von Geschlechterordnung und -konstruktionen auch in den Sozialen Netzwerken unverkennbar ab. Die Reproduktion geschlechtsbezogener Ordnungs- und Machtstrukturen zeigt beispielsweise Wehren (2020) in einer Studie über die Verwendung von YouTube. Ein

Befund lautet, dass Mädchen* bei der aktiven wie auch passiven Nutzung dieser Plattform deutlich unterrepräsentiert sind. Einerseits sind nämlich generell mehr Jungen* als Mädchen* auf dieser Plattform präsent, und andererseits erstellen mehr Jungen* als Mädchen* Videos für dieses Videoportal. Nachdem Medienausstattung und Erlernen von Fähigkeiten zur Nutzung derartiger digitaler Plattformen bei den Geschlechtern durchaus ähnlich sind, könnte eine Erklärung in der Unterrepräsentation von Mädchen* laut Wehren darin begründet sein, dass Mädchen* in viel größerem Ausmaß mit herabwürdigenden und feindseligen Kommentaren zu tun haben. Mädchen* erhalten mehr negative Reaktionen auf ihre Videos und sind häufiger sexuell-aggressiven Bewertungen ausgesetzt (Wehren 2020: 29f). Mit der Repräsentation von Frauen in Sozialen Netzwerken beschäftigt sich auch eine Studie der MaLisa Stiftung (2019) zur *Selbstinszenierung in den neuen Medien*. Interessantes Ergebnis ist, dass Frauen* und Mädchen* in den Sozialen Medien generell in einem Verhältnis von 1:2 von weiblichen* zu männlichen* Protagonisten unterrepräsentiert (Wegener/Prommer/Götz 2019: 4ff) sind. Insgesamt zeigen empirische Befunde zur Repräsentanz deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Virtuelle Räume sind, genauso wie die Strukturen der Technik selbst und die darauf aufbauenden sozialen Prozesse, nach wie vor durch vorherrschende Identitätskategorien wie Geschlecht, Race und Klasse geprägt, wodurch die digitale Welt ein Abbild analoger (Macht-)Verhältnisse ist (Enders/Groschke 2019: 95f).

4.3 Influencer*innen und doing gender

Als digitale Meinungsmacher*innen haben Influencer*innen heutzutage mehr Einfluss auf junge Menschen als klassische Medienformate (vgl. BITKOM 2018; IMAS 2017; Kilian 2016). Sie spielen somit auch bei der Konstruktion von Geschlecht im Online Kontext eine vornehmliche Rolle, indem sie sich im Allgemeinen an Geschlechter-Stereotype orientieren. Weiblich *gelesene* Influencer*innen stellen sich in erster Linie in einem privaten Rahmen dar, zeigen ihre* Gefühle, sprechen über ihre* Hobbies und präsentieren Schminktipp. Männlich *gelesene* Influencer* inszenieren sich hingegen als Experten* und decken insgesamt ein breiteres Themenspektrum ab (Wegener/Prommer/Götz 2019: 4ff). Diese starke Orientierung an klassischen Geschlechterrollen lässt sich auch bei erfolgreichen Akteur*innen der online Video-Plattform TikTok nachzeichnen. Stüwe/Wegner/Prommer (2020) zeigen in ihrer Studie, dass erfolgreiche Akteurinnen* auf TikTok in erster Linie tradierte Körpertechniken anwenden (Tanz, klassisch feministisch konnotierte Bewegungsmuster), während Akteure* mit neutralen, komödiantischen Unterhaltungs-Clips

erfolgreich sind. Insgesamt bekommen letztgenannte signifikant mehr positive Rückmeldungen in Form von Likes, Kommentaren und Shares, als die jungen Frauen*. Diversität in Form von Geschlecht, Sexualität, Ethnie oder Körperform ist bei den Top 50 Accounts und den inszenierten Akteur*innen zudem kaum vorhanden (Stüwe/Wegner/Prommer 2020: 3). Gleichzeitig werden in Sozialen Netzwerken oder bei Influencer*innen alternative Positionen zu klassischen binären, heterosexuellen Geschlechterkonstruktionen immer sichtbarer. Im digitalen Raum und über digitale Meinungsmacher*innen können sie sich verstärkt formieren und zu Gruppen zusammenschließen, welche teilweise zu globalen Bewegungen angewachsen sind und sich u.a. über Hashtags vernetzen (u. a. #LGBTQIA+ #allwomen #nonbinary #polyamory #transvisibility #lesbianatiktok #theythem). Auch wenn sich hier eine zunehmende Etablierung von egalitären Geschlechterverhältnissen abzeichnet, hat dies historisch tradierte und tief verwurzelte hierarchische Strukturen nach wie vor nicht obsolet gemacht (Richter 2020: 68).

5. Ausgewählte Ergebnisse einer empirischen Studie zu Ernährung, Konsum und Influencer*innen

Die ausgewählten Ergebnisse sind Bestandteil einer Mixed-Methods-Studie, welche im Rahmen eines Forschungsprojektes (EKo-K.I.S.S.) durchgeführt wurde⁵. Empirische Grundlage dieses empirischen Forschungsprojektes bildet eine quantitative Befragung von steirischen Schüler*innen der 5. bis 8. Schulstufe⁶ (n = 827) und Pädagog*innen (Lehrer*innen sowie Hochschullehrende und Studierende der Lehramtsausbildung; n = 385). Ergänzend zur schriftlichen Fragebogenerhebung erfolgte eine qualitative Befragung mittels Gruppendiskussion mit Schüler*innen der 8. Schulstufe und zudem wurden Interviews mit drei Expert*innen aus der Jugendarbeit⁷ durchgeführt. Für diesen Artikel fokussieren wir auf deskriptive Ergebnisse der quantitativen Schüler*innenbefragung, bei der insgesamt 827 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben, die sich folgenden Gruppen zuordnen konnten: Mädchen*: 585 Personen; Buben*: 233 Personen; Divers*: 9 Personen⁸. Auch wenn in dieser Stichprobe die Gruppe der nicht-binären, diversen*

⁵ Webseite des EKo-K.I.S.S. Projekts: <https://ekokiss.phst.at>

⁶ In der 5. und 8. Schulstufe sind die Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahre alt.

⁷ Weitere Details zu Methoden und Ergebnissen: <https://didacticum.phst.at/index.php/didacticum/article/view/40>; <https://openlib.tugraz.at/download.php?id=6188fb82d8d64&location=browse>

⁸ Auch bei der qualitativen Erhebung zeigt sich die Wichtigkeit nicht-binärer Identifikationsmöglichkeiten. Bei der Gruppendiskussion gab eine von insgesamt sechs Jugendlichen an, non-binary zu sein, eine weitere Person bezeichnete sich als genderfluid mit Tendenz zu Weiblichkeit, weiters nahmen noch zwei Buben und zwei Mädchen an der Diskussion teil.

Jugendlichen gegenüber den anderen Gruppen klein ist, wird diese im Sinne der Repräsentation der Geschlechtervielfalt in unsere Ergebnisdarstellungen inkludiert, aber aufgrund der Stichprobengröße nicht eigens interpretiert. Weiters zeigt die Stichprobe, dass sich deutlich mehr Mädchen* als Buben* an dieser Untersuchung beteiligt haben. Auch wenn es nicht Ziel der Analyse ist, diese unterschiedliche Beteiligung zu erklären, so kann das Engagement der Mädchen* doch als ein Hinweis auf Präferenzen und Interessen für bestimmte Themen sein, die auch in ihrer alltäglichen Lebenswelt eine Rolle spielen.

Um in den alltäglichen Handlungsroutinen der Jugendlichen geschlechtsspezifische Unterschiede oder gleichgeartete Lebenspraxen zu erkennen, fokussieren wir zum ersten auf die tägliche Nutzungsdauer, die die befragten Kinder und Jugendlichen online verbringen. Zum Zweiten werden Einschätzungen der Jugendlichen zu Ernährung im Kontext von Sozialen Medien und Influencer*innen sowie zu ernährungsbezogenen Alltagshandlungen skizziert. Und zum dritten wird am Beispiel Shopping, Fashion und Lifestyle verdeutlicht, dass sich die Befragten in der virtuellen Welt zwar für eine Vielfalt an Sachthemen begeistern, diese aber je nach Geschlecht variieren.

Erstens: Nutzungsdauer der Generation Online

Die befragten Kinder und Jugendlichen verbringen im Durchschnitt ungefähr 3,2 Stunden täglich im Internet. Einen Großteil dieser Zeit verbringen sie in der virtuellen Lebenswelt, wobei es dabei, wie in der Grafik ersichtlich, einen signifikanten Geschlechterunterschied gibt:

Während Mädchen* im Durchschnitt 2,6 Stunden und diverse* Jugendliche 2,7 Stunden in Sozialen Netzwerken aufhalten, verbringen Buben* nur 2 Stunden auf diesen Plattformen (siehe nachstehende Abb. 1).

Das Ergebnis bestätigt zudem andere empirische Untersuchungen, denn in der Wahl der bevorzugten Sachthemen gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. Deutlich mehr Mädchen* beschäftigen sich mit einer Vielzahl an interessanten Themen (Basteln, Kunst, Heimwerken etc.) wohingegen sich Buben* im Internet vor allem mit Gaming beschäftigen.

Auch das Folgen von Influencer*innen verteilt sich über die Geschlechtergruppen nicht gleich (siehe untenstehende Abb. 2): 71,9% der Mädchen* gaben an, regelmäßig und oft Influencer*innen zu folgen, bei den Buben* tun dies 60,5%, und 55,5% der diversen* Jugendlichen geben an regelmäßig bis oft Influencer*innen zu folgen. Dieses Ergebnis zeigt, dass Influencer*innen für sehr viele junge Menschen, vor allem für Mädchen*, eine große Rolle in ihrem Lebensalltag spielen. Dies trifft auf Mädchen* im Vergleich zu anderen Geschlechtern in stärkerem Ausmaß zu.

Doch nicht nur in der Quantität der Social-Media-Nutzung, sondern vor allem bei der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Ernährung werden gravierende geschlechtsspezifische Unterschiede sichtbar.

Zweitens: Ernährung im Kontext Sozialer Medien

Die Beschäftigung mit 'Essen' im Kontext von Sozialen Medien und Influencer*innen ist, wie nachfolgende Abb. 3 zeigt, nach wie vor in den klassischen Geschlechterrollen verankert. Mädchen* geben doppelt so häufig wie Buben* an (Mädchen*: 34,7%; Buben*: 16,8%), regelmäßig bis oft Food-/Ernährungsinfluencer*innen zu folgen. Insbesondere für die Gruppe der Mädchen* und der Gruppe der diversen* Jugendlichen scheinen Food-/Ernährungsinfluencer*innen eine wichtige Informationsquelle zu sein.

Abbildung 3:

Beschäftigung mit Food-/Ernährungsinfluencer*innen und dem Thema 'Essen' in Social Media

Abb. 3: Anteil der befragten Schüler*innen nach Geschlecht (in %), die Food-Influencer*innen folgen bzw. sich mit dem Thema 'Essen' in Social Media beschäftigen; n = 827 (Mädchen*: n = 585; Buben*: n = 233; Diverse* Personen: n = 9)

Zudem gibt eine deutliche Mehrheit der befragten Mädchen* (67%) an, sich mit dem Thema Essen/Food (z. B. Ernährung, Rezepte, Nahrungsmittel und Foodtrends) auf den diversen Plattformen regelmäßig bis oft zu beschäftigen. Der traditionellen Geschlechterrolle folgend tun dies deutlich weniger Buben* mit nur 37,8%. Dies weist gleichzeitig auch auf einen Wandel bestehender Geschlechterrollen im Kontext von Sozialen Plattformen und Influencer*innen hin: Die Beschäftigung mit Fragen zur Ernährung ist heute kein sogenanntes 'Frauenthema' mehr, sondern etwas, das für eine Mehrheit der Jugendlichen insgesamt große Bedeutung hat.

Weitere Ergebnisse in Bezug auf Ernährungs- und Konsumpraktiken der Jugendlichen im Alltag weisen ebenfalls auf eine Persistenz bestehender Geschlechterrollen, bei denen ein Aufbrechen geschlechterstereotyper Rollenbilder teilweise erkennbar ist (siehe Abb. 4). Die Antwort auf die Frage, ob die Jugendlichen selbst kochen, gibt Aufschluss über die geschlechterbezogene Alltagspraxis. 59,8% der Mädchen* geben an, regelmäßig bzw. oft selbst zu kochen, demgegenüber nur 38,2% der Buben* und 44,4% der nicht-binären Jugendlichen. Auf die Frage, ob sie sich selbst um das eigene Essen kümmern müssen, antworten 38,3% der Mädchen*, 25,3% der Jungen* und 66,6% der diversen* Personen, dass dies regelmäßig bzw. oft der Fall ist. Welche Rolle die Gruppe der nicht-binären Jugendlichen beim Wandel oder bei der Fortführung traditioneller Geschlechterrollen spielt,

kann auf Basis unserer Untersuchung zwar nicht beantwortet werden, jedoch sind darin interessante Ansatzpunkt für zukünftige Forschungsfragen zu erkennen.

Drittens: Shopping – Fashion – Lifestyle

Die Befunde sind eindeutig – die Interessen und das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Shopping, Fashion und Lifestyle orientiert sich stark an den von außen zugeschriebenen Geschlechterrollen. Oder anders gesagt: Geschlechtsspezifische Ernährungs- und Konsumgewohnheiten können als ein Resultat einer geschlechterspezifischen Rollensozialisation interpretiert werden.

Abbildung 5:

"Mit welchen Themen beschäftigst du dich in Social Media im Moment?" (regelmäßig/oft)

Abb. 5: Angaben der befragten Schüler*innen zu aktuellen Interessensgebieten in Social Media nach Geschlecht (in %); n = 827 (Mädchen*: n = 585; Buben*: n = 233; Diverse* Personen: n = 9)

In der Abbildung 5 wird ersichtlich, dass es bei der häufigen und regelmäßigen Beschäftigung mit bei den Jugendlichen beliebten konsumverbundenen Themen (Basteln, Kunst, Heimwerken, Design; Fashion und Lifestyle; Shopping; Wohnen; Beauty, Schönheit und Kosmetik) in den Sozialen Netzwerken Geschlechterdifferenzen gibt. Während die Hälfte (49,9%) der Mädchen* angab, sich regelmäßig bis oft mit Shoppen im Netz zu beschäftigen, taten dies nur 24 % der Buben* und 33,3% der diversen* Jugendlichen. In Bezug auf Beauty, Schönheit und Kosmetik zeigen sich bei den verschiedenen Geschlechtergruppen ebenfalls unterschiedliche Präferenzen: 47,7% der Mädchen*, 5,2% der Buben*, 33,3% der diversen* Jugendliche beschäftigen sich regelmäßig bis oft damit. Diese Unterschiede schreiben sich bei Fashion und Lifestyle (56,9% Mädchen*, 21,4% Buben*, 33,3% Divers*) fort; ebenso bei Wohnen bzw. Einrichtung, Möbel/Haus/Garten (34% Mädchen*, 14,6% Buben*, 44,4% Divers*) und Basteln/Kunst/Heimwerken und Design (31,8% Mädchen*, 15,1% Buben*, 55,6% Divers*). Gerade die letzten beiden Kategorien sind unter Umständen nicht trennscharf, was eine eindeutige Interpretation

hinsichtlich einer Geschlechterdifferenz nicht wirklich zulässt. Allerdings zeigt der Blick auf die Vielzahl der Themen (Basteln, Kunst, Heimwerken etc.) deutlich, dass sich vor allem Buben* im Internet mit Gaming beschäftigen, während Mädchen* bei allen anderen Themen deutlich führen.

Die hier knapp skizzierten empirischen Ergebnisse der quantitativen Studie zeigen die (Re-)Produktion von geschlechterbezogenen Ernährungs- und Konsumpraktiken. Die Sozialen Medien und die Influencer*innen erweisen sich als gewichtige Einflussfaktoren und stellen wirkmächtige Kategorien im Sinne des doing gender in der Lebenswelt der Jugendlichen dar. Während also die deskriptiven Befunde relativ eindeutig sind, scheinen dennoch die komplexen Ursachen für die gefundenen Unterschiede und der Zusammenhang einzelnen Bedingungen, die das Ernährungs- und Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen mit beeinflussen, noch erklärungsbedürftig.

6. Konsequenzen für eine gender- und vielfaltssensible Ernährungs- und Verbraucher*innenbildung

Soziale Medien und Influencer*innen beeinflussen Jugendliche in vielfältiger Art und Weise hinsichtlich ihrer Geschlechtersozialisation, wobei die Wichtigkeit des Themas Geschlecht evident scheint. Das untermauern auch die skizzierten empirischen Befunde der EKO-K.I.S.S. Studie eindrücklich. Sozialisation als Vergeschlechtlichung und stereotype Einschränkung zeigt sich u.a. im Styling, in den Körperinszenierungen und im Konsum-, Ess- und Ernährungsverhalten. Offensichtlich wird hierbei, dass auch die virtuelle Realität besonders bei diesen Themen von geschlechtzuschreibenden Normen und Werten geprägt ist, von geschlechtsspezifischen Vorschreibungen sowie von vorherrschenden Geschlechterordnungen, Geschlechternormen und Geschlechterhierarchien, die nach wie vor in Form einer heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit als alltagsweltliches Konzept omnipräsent und wirksam sind. Sowohl in den Praktiken der Influencer*innen als auch mittels Likes etwa auf Facebook, TikTok oder Instagram werden augenscheinlich jene differenzierenden Selbstverständlichkeiten hergestellt. Im Kontext dessen geht es auf diesen Plattformen um eine mediale Selbstdarstellung, die auf vermeintliche Authentizität als (Konsum) Performance ebenso setzt wie auf Verfälschungen in der Selbstdarstellung, in dem z.B. Filter eingesetzt werden und Marketing als ‚Freundschaftsempfehlung‘ betrieben wird. Das Digitale *Ich* kann in der virtuellen Welt offensichtlich perfektioniert werden. Entscheidend dabei ist gerade auch in den Sozialen Medien in erster Linie die „Vereindeutigung der Zugehörigkeit zu einem von zwei Geschlechtern, da wir nur eine Kultur

der Zweigeschlechtlichkeit kennen“ (Faulstich-Wieland 2008: 242). Obwohl sich mittlerweile das Spektrum erweitert hat, ist im Netz die heterosexuelle Matrix der Zweigeschlechtlichkeit nach wie vor vorwiegend sichtbar. Das zeigt sich u.a. im Konsumverhalten, bei den Ernährungsgewohnheiten und auch bei Gesundheitsfragen. Vogt et al. (2015) zufolge sind es einerseits explizite Zuordnungen und Ansprachen, aber auch implizite Botschaften, die zum Bild von Weiblichkeit* und Männlichkeit* beitragen. Was die Jugendlichen betrifft, ordnet sich die Mehrheit dem einen oder anderen Geschlecht zu, demzufolge muss sich ein männlicher Jugendlicher* als nicht weiblich darstellen und umgekehrt. Connell (2013) spricht in diesem Zusammenhang vom Erlernen von Geschlechterkompetenz, was bedeutet, dass im Rahmen der Sozialisation vor allem Jugendliche, die ihre Geschlechtsidentität und ihre Ausgestaltung der Rolle als noch Suchende erleben, erkennen, wie Geschlechterverhältnisse in unserer Gesellschaft funktionieren, wo sie sichtbar werden und auch welche Handlungsmöglichkeiten, aber auch Einschränkungen mit der Übernahme einer bestimmten Weiblichkeits*- oder Männlichkeits*bildes damit verbunden ist. Gerade in der schulischen Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen heute mehr denn je kritische Reflexionsfähigkeit und Urteilskraft in der Bewertung der Angebote im Netz gefragt ist. Dabei es geht nicht bloß darum, geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen im Konsum aufzuzeigen, sondern auch um Sichtbarmachung der Übernahme einer bestimmten Geschlechtsidentität und wie diese beispielsweise durch Ernährungsgewohnheiten im Form einer Geschlechter-Performance immer wieder hergestellt wird. Es ist ein aktives Tun, eine spezifische Konstruktionsleistung, denn Heranwachsende nehmen das über die Geschlechterrollen Gelernte nicht einfach unhinterfragt und passiv auf, sondern sie setzen sich, wie die Befunde zeigen, aktiv in ihrer alltäglichen Lebensführung damit auseinander und orientieren sich entweder an einem vergeschlechtlichten Habitus oder praktizieren in ihrer Selbstinszenierung alternative, nicht binär konnotierte Formen von Geschlecht.

Der Markt im Internet ist mittlerweile unüberschaubar für die Einzelnen und stellt – erzieherisch und pädagogisch – einen (fast) nicht mehr zu kontrollierenden Handlungsspielraum dar. Daher ist sowohl in der Schule als auch in der Jugendarbeit im Sinne eines gleichberechtigten Professionsverständnis verstärkt Augenmerk auf die vielfältigen medialen Einflüsse zu legen, und pädagogische Fachkräfte und Lehrpersonen sind vor allem in ihrer Medienkompetenz, Geschlechterkompetenz und Konsumkompetenz gleichzeitig gefragt. Die Herausforderungen für Lehrkräfte liegen zunächst in der Nutzung, Wahrnehmung, Bewertung und Verarbeitung der vorgefunden Medieninhalte auch

hinsichtlich der Einschätzung von Risiken und Gefahren. Digitale Medien spielen in der Lebenswelt von Jugendlichen zur Selbst- und Fremderfahrung heute ja eine ganz besondere Rolle, denn sie bieten jungen Menschen schier unglaubliche Möglichkeiten, ihre eigene Identität zu entwickeln und sich selbst in ihrer Geschlechterrolle zu performen und zu inszenieren. Sprachliche und bildliche Darstellungen von jungen Erwachsenen zeigen, ob sie den klassisch konservativen Rollenerwartungen und den vorstrukturierten Geschlechterordnungen und Geschlechterstereotypen folgen, oder aber, ob ihnen eine Dekonstruktion oder Neukonstruktion jenseits der Zwänge der Zweigeschlechtlichkeit gelingt. Erforderlich ist für aller Erziehungs- und Lehrpersonen daher, Jugendliche gerade *nicht* auf ein bestimmtes Bild von Mädchen*-Sein oder Buben*-Sein festzulegen, sondern vielmehr an alternativen Formen der Inszenierungen und des Ausdrucks zu arbeiten, um so Wege aus einem eng geführten Handlungsrepertoire von Weiblichkeit* und Männlichkeit* aufzuzeigen.

Konsum als Kernthema der Sozialen Medien prägt die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Aus diesem Grunde wurde in der Schule vor dem Hintergrund von doing gender die *Ernährungs- und Verbraucher*innenbildung* etabliert. Diese existiert in Österreich einerseits als Unterrichtsfach in der Sekundarstufe I, andererseits werden diese Themenbereiche als Querschnittsmaterie auch in der Grundschule etwa im Sachunterricht implementiert, und sind darüber hinaus als übergeordnetes Bildungsziel in den verschiedenen Lehrplänen verankert. Da sich der Unterricht an den Prinzipien einer salutogenetischen Gesundheitsförderung, der Nachhaltigkeit, der aktiven Teilhabe an der Gesellschaft und der Konstruktion von Gender orientiert, wird deutlich, dass die Herausforderung für Lehrkräfte vielseitige Sensibilität, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und ein Gender-Bewusstsein erfordern. Eine gendersensible Unterrichtspraxis braucht zunächst einmal ein kritisches Reflexionsvermögen über die Vielfalt an Gender-Inszenierungen im Netz, ein Erkennen der Gestaltung der eigenen Geschlechterrolle, eine bewusste Vorstellung von Männlichkeit* und Weiblichkeit* und ein Wissen über die Praktiken in der Werbung. Konsumkritik ist gefragt, nämlich gerade da, wo Gender als scheinbar symbolische Ordnung die Kraft entfaltet (Wer isst was? Wer kauft was?).

Neben hilfreichen Anleitungen und praktische Handreichungen zu einem gendersensiblen Unterricht für Kinder und Jugendliche für alle Altersstufen und für alle Unterrichtsgegenstände braucht es professionelle Lehrer*innenfort- und weiterbildungen, die weniger auf Differenz als vielmehr auf Vielfalt setzt. Gender Enrichment ist gefragt; das

bedeutet, bei der Vorbereitung der Lehrinhalte Gender als Thema implizit oder explizit in die Lehrinhalte zu integrieren und gleichzeitig auf bewusste Anerkennung der Vielfalt bei gleichzeitiger Akzeptanz der Differenzen zu achten (Diversität geht vor Differenz). Das Differenzdilemma gilt es nach Kuhn (2013) aufzulösen, das bedeutet, an den Einengungen und Zwängen, die mit der jeweiligen Geschlechterrolle einhergehen – und von beispielsweise Influencer*innen implizit vermittelt werden – bewusst und umsichtig zu arbeiten. Denn mit einer solchen Unterscheidungsbrille zu schauen, birgt die Gefahr in sich, einerseits die individuellen Unterschiede und die Gemeinsamkeiten aus dem Blick zu verlieren und andererseits wird unter Umständen der Blick auch auf die Vielfalt verstellt.

Resümierend kann gesagt werden, dass es erstens die Implementierung einer gendersensiblen Ernährungs- und Konsumbildung als integralen Bestandteil vor allem auch in der Lehrer*innenfort- und -weiterbildung braucht, zweitens einen verpflichtenden Unterrichtsgegenstand in entsprechend notwendigem Ausmaß in *allen* Pflichtschulen und in der Sekundarstufe II, und drittens ist die Etablierung eines Fachwissenschaftlichen und Fachdidaktischen Zentrums im tertiären Bildungssektor unabdingbar notwendig.

Literatur

BITKOM Research (2018). *Jeder Fünfte folgt Online-Stars in sozialen Netzwerken*. Zugriff am 25. Juni 2019 unter <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Jeder-Fuenfte-folgt-Online-Stars-in-sozialen-Netzwerken.html>

Coates, Anna; Hardman, Charlotte; Halford, Jason; Christiansen, Paul; Boyland, Emma (2019). *Social media influencer marketing and children's food intake: a randomized trial*. *Pediatrics*, 143(4), e20182554. DOI:10.1542/peds.2018-2554.

Coates, Anna; Hardman, Charlotte; Halford, Jason; Christiansen, Paul; Boyland, Emma (2019a). *The effect of influencer marketing of food and a "protective" advertising disclosure on children's food intake*. *Pediatric obesity*, 14(10), e12540. DOI: 10.1111/ijpo.12540

Coates, Anna; Hardman, Charlotte; Halford, Jason; Christiansen, Paul; Boyland, Emma (2020). *"It's Just Addictive People That Make Addictive Videos": Children's Understanding of and Attitudes towards Influencer Marketing of Food and Beverages by YouTube Video Bloggers*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(2), S. 449–466. DOI: 10.3390/ijerph17020449.

Connell, Raewyn (2013). *Gender*. Herausgegeben von Ilse Lenz und Michael Meuser. Wiesbaden: Springer VS.

Endres, Eva-Maria (2018). *Essen in den Sozialen Medien. Inszenierung, Demokratisierung, Trivialisierung*. Wiesbaden: Springer VS.

Faulstich-Wieland, Hannelore (2008). *Begleitung frühkindlicher Bildungsprozesse und Geschlechterdifferenz*. In Thole Werner, Roßbach Hans-Günther, Fölling-Albers Maria & Tippelt Rudolf (Hrsg.), *Bildung und Kindheit. Pädagogik der Frühen Kindheit in Wissenschaft und Lehre* (S. 195–202). Opladen/Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich.

Fischer, Ole (2015). *Männlichkeit und Fleischkonsum – historische Annäherungen an eine gegenwärtige Gesundheitsthematik*. *Medizinhistorisches Journal*. Bd. 50, H. 1/2, Themenheft: Geschlechterspezifische Gesundheitsgeschichte: Warum nicht einmal die Männer ...? (S. 42–65). Franz Steiner Verlag.

Foodwatch e. V. (2020). *Junkfluencer. Wie McDonald's, Coca-Cola & Co. in sozialen Medien Kinder mit Junkfood ködern*. Zugriff am 15. Oktober 2021 unter

<https://www.foodwatch.org/de/reports/2021/junkfluencer-wie-mcdonalds-coca-cola-co-in-den-sozialen-medien-kinder-koedern/>.

Gräßer, Lars; Gerstmann, Markus (2019). „*Ich krieg das alles einfach mit und das ist halt das Schöne daran*“. *Inspiration durch soziale Bewegtbild-Netzwerke*. In von Gross Frederike & Röllecke Renate (Hrsg.), *Instagram und YouTube der (Pre-) Teens* (Dieter Baacke Preis Handbuch 14, (S. 19–27). kopaed. München: Kindle-Version.

Heidekamp, Birte; Kergel, David (2018). *E-Inclusion – Diversitätssensibler Einsatz digitaler Medien. Überlegungen zu einer bildungstheoretisch fundierten Medienpädagogik*. Bielefeld: wbv Media.

IMAS (2017). *Kommunikationsforschung / What's the story? Von Influencern im YouTube Zeitalter*. In *IMAS® Report International. Aktuelle demoskopische Studien zu Wirtschaft und Gesellschaft*. (Nr. 15/2017). Zugriff am 25. Juni 2021 unter http://www.imas.at/images/imas-report/2017/15_Kommunikationsforschung_What_is_the_story.pdf.

Kilian, Karsten (2016). *Influencer sind die neuen Promis*. *Absatzwirtschaft*, 07/08, 76–79. Zugriff am 24. Juni 2021 unter http://www.markenlexikon.com/texte/asw_kilian_influencer-sind-die-neuen-promis_7-8_2016.pdf.

Krotz, Friedrich (2017). *Sozialisation in mediatisierten Welten. Mediensozialisation in der Perspektive des Mediatisierungsansatzes*. In Hoffmann Dagmar, Krotz Friedrich & Reißmann Wolfgang (Hrsg.), *Mediatisierung und Mediensozialisation. Prozesse – Räume – Praktiken* (S. 21–40). Wiesbaden: Springer VS. Zugriff am 10. Oktober 2021 unter https://doi.org/10.1007/978-3-658-14937-6_2.

Kuhn, Melanie (2013). *Professionalität im Kindergarten: Eine ethnographische Studie zur Elementarpädagogik in der Migrationsgesellschaft*. Wiesbaden: Springer VS.

MaLisa Stiftung (2019). *Weibliche Selbstinszenierung in den neuen Medien*. Zugriff am 03. Dezember 2021 unter [Selbstinszenierung-in-den-neuen-Medien.pdf](#) (malisastiftung.org).

Nymoen, Ole; Schmitt, Wolfgang (2021). *Influencer. Die Ideologie der Werbekörper*. Berlin. Suhrkamp Edition.

Riesmeyer, Claudia; Hauswald, Julia; Mergen, Marina (2019). *(Un) Healthy Behavior? The Relationship between Media Literacy, Nutritional Behavior, and Self-Representation on Instagram*. *Media and Communication*, 7(2), S. 160C168. DOI: 10.17645/mac.v7i2. 1871.

Schach, Annika (2018). Von Two-Step-Flow bis Influencer Relations: Die Entwicklung der Kommunikation mit Meinungsführern. In Schach, Annika & Lommatz, Timo (Hrsg.), *Influencer Relations*. (S. 3–21). Springer Fachmedien Wiesbaden. Kindle-Version.

Splendid Research, Hamburg August (2020). *Frauenanteil unter Vegetariern und Flexitariern in Deutschland im Jahr 2020*. Zugriff am 17. August 2021 unter <https://www.splendid-research.com/de/studie-vegetarier-flexitariern.html>.

Thematisches Netzwerk Ernährung (2008). *Referenzrahmen für die Ernährungs- und Verbraucherbildung in Österreich (Broschüre)*. Zugriff am 31. August 2021 unter <http://www.thematischesnetzwerkernaehrung.at/downloads/referenzrahmenev.pdf>

Tully, Claus (2018). *Jugend – Konsum – Digitalisierung. Über das Aufwachsen in digitalen Konsumwelten*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH In E-Book: Zugriff am 16. Oktober 2021 unter <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19220-4>

Vogt, Franziska; Nentwisch, Julia; Tennhoff, Wiebke (2015). *Doing und Undoing Gender in Kinderkrippen: Eine Videostudie zu den Interaktionen von Kinderbetreuenden mit Kindern*. In Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften. 37. Jahrgang, Heft 2, S. 227–247.

Wegener, Claudia; Prommer, Elizabeth; Götz, Maya (2019). *Selbstinszenierung in den neuen Medien*. Zugriff am 03. März 2021 unter <https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/Selbstinszenierung-in-den-neuen-Medien.pdf>

Wehren, Sylvia (2020). Perspektiven auf Geschlecht in der deutschsprachigen Let's-Play-Szene: Überlegungen am Medium YouTube. In Hoffarth Britta, Reuter Eva & Richter Susanne (Hrsg.), *Geschlecht und Medien. Räume, Deutungen, Repräsentationen*. (S. 21–43). Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag.

Angaben zu den Personen:

Lisa, Mittiscek, Mag.^a, MA, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Arbeitsbereich Sozialpädagogik, Arbeitsschwerpunkte: Gender Studies, Soziologie
Kontakt: lisa@mittiscek.com

Sabine, Klinger, Mag.^a, Dr.ⁱⁿ, MA, Karl-Franzens-Universität Graz, Universität Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Arbeitsbereich Sozialpädagogik, Arbeitsschwerpunkte: Soziale Arbeit, Gender Studies, Diversity, Digitalisierung
Kontakt: Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Merangasse 70/II; 8010 Graz, sabine.klinger@uni-graz.at

Regina, Mikula, Ao.Univ.- Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ; lehrt und forscht am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz im Arbeitsbereich Empirische Lernweltforschung und Hochschuldidaktik. Arbeitsschwerpunkte: Biografie und Lernen, feministische Bildungsforschung, Hochschuldidaktik
Kontakt: Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Merangasse 70/II; 8010 Graz regina.mikula@uni-graz.at